

Biomonitoramento Participativo do Impacto de um Herbicida na Diversidade Taxonômica de Collembolas Usando Metabarcoding

Pôster

Pedro M. Pedro¹

Palavras-chave: Collembola, metabarcoding, ciência participativa, ecologia de solo

As novas plataformas de sequenciamento de DNA revolucionaram o estudo da biodiversidade, particularmente o monitoramento de complexos sistemas ecológicos. Por esta tecnologia gerar tantos dados simultaneamente, ela barateou a geração de resultados e assim a amplitude e escala das perguntas científicas que hoje podem ser testadas. No entanto, existem poucos exemplos de resultados sendo gerados no contexto de ciência acessível/ciência cidadã. Desenvolvemos um protocolo de biomonitoramento de solo com técnicas simples e de baixo custo para amostragem e laboratório. Testamos a hipótese que um herbicida comumente usado no Brasil tem impacto na biodiversidade de reconhecidos bioindicadores de solo (Collembolas). A amostragem em campo foi feita exclusivamente por leigos. Embora os protocolos de laboratório sejam mais técnicos, usaram uma infraestrutura de baixo custo que fica acessível a grupos com menos recursos. Collembolas foram amostrados durante mais de um mês usando armadilhas de queda em tratamentos com e sem aplicação de herbicida em um pasto abandonado. As amostras foram processadas usando reagentes não-tóxicos em casa residencial e o sequenciamento de DNA foi feito por uma entidade comercial. Análises bioinformáticas e estatísticas foram realizadas com software grátis pelo coordenador do projeto. Detectamos um impacto significativo do herbicida na biodiversidade de Collembolas. Esta distinção foi devida principalmente à ausência de duas espécies de Collembolas em amostras coletadas nas áreas tratadas com herbicida. É importante destacar que embora identificamos uma associação entre o herbicida e a biodiversidade de Collembolas, não conseguimos identificar o processo específico para essa mudança. Estamos atualmente testando isso.

Agradecimentos: Este trabalho foi possível graças ao patrocínio do Projeto LIRA - Legado Integrado da Região Amazônica, com financiamento do Fundo Amazônia/Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Fundação Gordon and Betty Moore.

¹ Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPE), pedro@ipe.org.br